

TIPIK BO‘Z TUPROQLAR SHAROITIDA -MINERAL O‘G‘ITLARDAN FOYDALANISHNING TUPROQLAR AGROEKOLOGIK HOLATIGA VA SOYA EKINIGA TA‘SIRINI O‘RGANISH.

¹Ataboyev Nosirjon Abdumutal o‘g‘li, ²Esanova Mohinur Xurshid qizi

¹Toshkent davlat agrar universiteti daktaranti

²Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005332>

Annotatsiya. *Sir emaski, bugungi kunda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash dunyo mamlakatlari uchun eng dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Hatto rivojlangan davlatlarda ham bunday ne'matlarning narxi yiliga 2-3 barobar oshishi kuzatilmoqda. Aholi sonining o'sib borishi, qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yer va suv resurslarining cheklanganligi, ayniqsa, tez-tez sodir bo'layotgan tabiiy ofatlar vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Shu bois yurtimizda mavjud imkoniyatlarni to'g'ri ishga solib, qishloq xo'jaligi ekinlaridam oqilona foydalanish Bugungi kunda jahonda soya ishlab chiqarishning o'sishi ekin maydonlarining ko'payishi va hosildorlikning oshishi hisobiga ta'minlanib, so'nggi o'n yil ichida ekilgan soya maydonining o'rtacha yillik o'sish sur'ati 1,7 foizni tashkil qilmoqda. "Shundan har gektardan olinadigan soya hosildorligi 1,0 foizga ko'tarilib, o'rtacha hosildorlik gektaridan 28 sentnerni tashkil etgan" Shu bilan birga turli tuproq sharoitida soya navlarini joylashtirish, hosildorligi hamda don sifatini jumladan oqsil miqdori, moylilik darajasini oshirishda agrotexnologiya elementlarini ishlab chiqish va tuproq unumdorligini saqlash hamda oshirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borilmoqda.*

Kalit so'zlari. *takroriy ekinlar, tuproq unumdorligi, donli ekinlar mineral o'g'ltlar me'yori va muddatlari, samaradorlik.*

Аннотация. *Ни для кого не секрет, что сегодня обеспечение населения продуктами питания остается наиболее актуальной проблемой для стран мира. Даже в развитых странах цена на такие подарки увеличивается в 2-3 раза в год. Рост населения, ограниченность земельных и водных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, особенно частые стихийные бедствия еще больше усложняют ситуацию. Поэтому мы должны правильно использовать имеющиеся возможности в нашей стране и разумно использовать сельскохозяйственные культуры. Сегодня рост производства сои в мире обеспечивается за счет увеличения посевных площадей и увеличения урожайности сои в последние десять лет. лет среднегодовой темп роста площади составляет 1,7 процента. «Таким образом, урожайность сои с гектара увеличилась на 1,0%, а средняя урожайность составила 28 ц/га. Одновременно ведется разработка агротехнологических элементов размещения сортов сои в различных почвенных условиях, повышающих урожайность и качество зерна». в том числе по содержанию протеина и масличности, проводятся научно-исследовательские работы по сохранению и повышению плодородия почв.*

Ключевые слова: *повторные посевы, плодородие почвы, нормы и сроки внесения минеральных удобрений в зерновые культуры, эффективность.*

Abstract. *It's no secret that today, providing the population with food products remains the most urgent issue for the countries of the world. Even in developed countries, the price of such gifts increases 2-3 times a year. Population growth, limited land and water*

resources used in agriculture, especially frequent natural disasters make the situation even more complicated. Therefore, we should make proper use of the available opportunities in our country and use agricultural crops wisely. Today, the growth of soybean production in the world is ensured by the increase in cultivated areas and the increase in productivity. Soybean planted in the last ten years the average annual growth rate of the area is 1.7 percent. "Therefore, the soybean yield per hectare increased by 1.0%, and the average yield was 28 centners per hectare." At the same time, the development of agrotechnological elements for placing soybean varieties in different soil conditions, increasing the yield and grain quality, including protein content and oil content. and scientific-research works on maintaining and increasing soil fertility are being carried out.

Keywords. *repetitive crops, soil fertility, rates and periods of mineral fertilizers for grain crops, effectiveness.*

Bugungi kunda aytish joizki, takroriy ekin joylashtirilgan maydonlar yanada madaniylashtiriladi, yerga qayta ishlov berish orqali begona o‘tlar yo‘qotilib, tuproq unumdorligi ortadi. Eng asosiysi, aholimizni yil davomida vitaminlarga boy qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan ta‘minlash imkoniyati vujudga keladi.

Unga ko‘ra, bozorlarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari narxlarining barqarorligini ta‘minlash, qish va bahor mavsumi uchun zaxira yaratish maqsadida joriy yilda avvalgi yillardagiga qaraganda 2 barobar ko‘p maydonga oziq-ovqat ekinlarining tezpishar navlarini takroriy ekin sifatida qisqa muddatlarda ekish, agrotexnika tadbirlarini o‘z muddatlarida o‘tkazish say-harakatlari ko‘rildi.

Dunyoda tuproq unumdorligini tiklash, saqlash va oshirishga, ularda sodir bo‘ladigan salbiy jarayonlarni oldini olish, tuproqlarni kimyoviy, fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilash, tuproqda makro- va mikroelementlarni ko‘paytirish, mo‘l va sifatli hosil berdigan navlarni yaratish, ekish, navning potentsialligini oshirish, o‘g‘itlarni o‘simlik oziqlanish talabiga moslab ishlab chiqarish, ularni maqbul muddat va me‘yorlarda o‘g‘it qo‘llash texnologiyasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni olib borish eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Suv ta‘minoti og‘ir, kuchsiz sho‘rlangan, sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan hududlarda dukkakli don ekinlaridan mosh, soya, loviya, moyli ekinlardan yeryong‘oq, kunjut, zig‘ir, yorma don ekinlaridan tariq ekish maqsadga muvofiq.

Mavzuning dolzarbligi shundagi, mavjud sug‘oriladigan yer maydonlaridan unumli foydalanish, mineral o‘g‘itlarni tuproqni taminlanganlik darajasiga qarab muddat meyorini to‘g‘ri taqsimlash

Tuproq unumdorligini oshirishda, takroriy ekinlarni almashlab ekishni joriy etish va agrotexnika usullarini takomillashtirib borish tuproq unumdorligi pasayishining oldini oladi va u bilan bog‘liq bo‘lgan salbiy ta‘sirlarni bartaraf etadi. Qishloq xo‘jaligi ekinlari agrotexnikasi va ishchi kuchidan samarali foydalanish uchun takroriy ekinlarni ekish ishlarini sifatli bajarishda mahalliy sharoitga moslashgan, yuqori hosildor ekin turi va navini tanlash muhim ahamiyatga ega. Takroriy ekinlarni ekishda hududning tuproq-iqlim sharoitlarini nazarda tutgan holda belgilanishi zarur. Har bir takroriy ekinlarni ekish agrotexnik tadbirlari to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish lozim.

Bugungi kunda dunyo miqyosida soya o‘simligi oziq-ovqat sanoatini rivojlanishi va chorvachilik mahsulotlarini ko‘payishida hamda kimyoviy tarkibiga ko‘ra madaniy o‘simliklar

orasida oqsilga boy, yuqori kaloriyaga ega bo‘lib, tuproq unumdorligini oshirishda o‘ziga xos ahamiyatga egadir.

Soya doni tarkibida 40-55% oqsil, 17-28 % o‘simlik moyi va inson organizmi uchun zarur bo‘lgan almashinmaydigan aminokislotalar va 12 xil vitaminlar mavjud.

G.Tangirovani olib borilgan tadqiqotlarida ekish me‘yori 70 kg/ga, nitraginsiz variantda o‘rtapishar soya navi donning tarkibida oqsil miqdori 38,2% , moy miqdori 22,3% ni tashkil yetib, andoza Do‘stlik naviga yaqin (tegishli 39,4%; 22,4%) bo‘lgan natija kuzatilgan [62; B. 36.].

I.I.Abitov takidlashicha azot norma me‘yorlarining soyani Nafis navining hosildorligi va don sifatiga ta‘sirini o‘rganish maqsadida 2013-2014-yillarda olib borilgan izlanishlar natijalariga ko‘ra azot me‘yorlarining soya hosildorligiga ta‘siri aniqlangan [19; S. 53.].

M.Nazarov, A.Roziqov, Z.To‘rayeva, F.To‘rayevalar ma‘lumotida azotli o‘g‘it miqdori ortgan sari, 1000 dona vazni sezilarli darajada oshib borishi aniqlangan [47; B. 31.] D.Abdukarimov, N.Halilov, B.Kuldashovlar, ma‘lumotida asosiy ekin sifatida ekilganda, sizot suvlar chuqurligi, tuproq mexanik tarkibi inobatga olinib, 4-6 marta, Sug‘orishdan keyin tuproq yetilishi bilan kul‘tivatsiya qilish tavsiya etilgan [17; B. 35.].

X.Atabaeva, M.Sattarov, ta‘kidlashcha soya o‘simligini yetishtirishda mineral o‘g‘itlar azot 50 kg, fosfor 100 kg va kaliy 70 kg qo‘llanilganda nazoratga nisbatan qo‘shimcha 6,2 s/ga don hosilini olish mumkin, o‘tloqi-botqoq tuproqlarda mineral o‘g‘itlarga 1,2 kg/ga oltingugurt qo‘shib qo‘llanilganda nazoratga nisbatan qo‘shimcha 11,2-18,4 s/ga hosil yetishtirishni ta‘minlangan [23; B. 36.] N.Umarova, R.Saitkanova, X.Idirsov., ma‘lumotlarida bir gektarda barg yuzasi nazorat variantida 22,0 ming m²/ga to‘g‘ri keldi. Mineral o‘g‘itlar evaziga 6,0 ming m²/ga oshdi. Mineral o‘g‘itlarga oltingugurt qo‘shib oziqlantirilganda, barg yuzasi 10,6 ming m²/ga oshganligi kuzatildi [128; B. 40.].

Soya o‘simligi yetishtirilganda mineral o‘g‘itlar N₅₀R₁₀₀K₇₀ me‘yorda qo‘llanilganda, soyaning fotosintetik faoliyati faollashadi, soya agrotexnologiyasida mineral o‘g‘it bilan birga mikroelementlarni ham qo‘llab barg orqali oziqlantirganda, soya o‘simligining don hosili 6,2-14,2 s/ga oshishi ta‘minlangan [66; B. 40.].

Natijalari. Tadqiqot olib borgan tajriba stansiyasining ham o‘simlik va hayvonot olami xilma-xil. Tajriba stansiyasida erta bahor oylaridan boshlab tabiiy holda efimer va efimeroidlar o‘sadi. Jumladan piyozli qo‘ng‘irbosh (Poa bulbosal), chim bo‘lib qoplangan ajriq o‘t, g‘umay, bug‘doyiq, salomalaykum, quyukan va hokazolar. Bulardan tashqari may oylarida bir yillik efimerlardan lolaqizg‘aldoq va boshqa efimerlarning o‘zaklari uchraydi. Haydaladigan erlarda madaniy o‘simliklar almashlab ekiladi. Bu erlarda g‘o‘za, makkajuxori, bug‘doy, maxsar, kungaboqar, sabzavotlar, soya, no‘xat va boshqalar etishtiriladi. Yo‘l yoqalari va ariqlar bo‘ylarida tut, tol daraxtlari va boshqa yovvoyi o‘simliklar o‘sadi. Stansiya o‘simlik qoplami singari hayvonot olamiga ham juda boy. Bu erlarda kemiruvchilardan sichqon, yumronqoziq, sudralib yuruvchilardan ilon va kaltakesaklar, umurtqasizlardan yomg‘ir chuvalchangi, eshakqurt, chumoli va go‘ng qo‘ng‘izlari uchraydi. Umurtqasizlardan yomg‘ir chuvalchangi yordamida tuproqning madaniylashgani kuzatilgan. Buning natijasida tuproqning strukturaviy va fizikaviy xususiyati, jumladan suv o‘tkazuvchanligi va aeratsiyasi yaxshilanganligi kuzatildi.

Xulosa

Toshkent viloyati Piskent tumani tipik bo‘z tuproqlari sharoitida soya ekinini oziq muhitidagi elementlar nisbatini hisobga olish o‘simlikni mineral oziqlanishini boshqarishda

muhim ahamiyatga ega. Ekinlar rivojlanishining turli davrlarida turli nisbatdagi oziq elementlarni talab qiladi.

O‘simlik tanasi faoliyatining me‘yorida bo‘lishi bevosita tashqi muhitga, organik va mineral o‘g‘itlar miqdoriga bog‘liq.

Takroriy ekinlar asosan tuproq unumdorligi saqlanib, strukturasi yaxshilanib, ekin hosili yuqori va sifatli shakllanishiga, eng muhimi o‘g‘it to‘g‘ri qo‘llash hisobiga atrof-muhitni ortiqcha o‘g‘itdan ifloslanishini oldi olinadi, jamiyat uchun ekologik sof muhit hosil bo‘ladi, bu esa inson salomatligi uchun xam juda kata ahamiyat kasb etadi. Takroriy ekin sifatida ekilgan (yeryong‘oq, soya va mosh) ekinlar, albatta ularning ko‘chat qalinligi bilan bevosita bog‘liq holda tuproq unumdorligiga turlicha ta‘sir qiladi. Bunda tuproq unumdorligini oshirishda o‘rganilgan ekinlarning samarasi bo‘yicha quyidagi ketma - ketlikda joylashtirish mumkin: takroriy mosh, soya va yeryong‘oq. Bu ekinlarni almashlab ekishni joriy etish va agrotexnika usullarini takomillashtirib borish tuproq unumdorligi pasayishini oldini oladi va u bilan bog‘liq bo‘lgan salbiy ta‘sirlarni bartaraf etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni.
2. Iminov A., Xoliqov B. Navbatlab ekishning tuproq unumdorligi va paxta hosildorligiga ta‘siri.//O‘zbekiston qishloq xo‘jalik jurnali, 2003, №3, 8-9-b.
3. Iminov A., Xoliqov B. Takroriy ekinlar hamda kuzgi bug‘doy ekish meyorlarining kuzgi bug‘doyning ko‘chat qalinligi va don hosildorligiga ta‘siri //G‘o‘za va kuzgi bug‘doyning parvarishlash agrotexnologiyalarini takomillashtirish. O‘zPITI va Halqaro atom energiyasi agentligi konferensiya to‘plami. –Toshkent, 2003. -B. 133-135
4. Massino A.I, Kodirxonov S. Letnie posevi kukuruza v usloviyax Uzbekistana.//Sug‘oriladigan yerlarda qishloq xo‘jalik ekinlari seleksiyasi urug‘chiligi va yetishtirish texnologiyasining muammolari. Respublika ilmiy konferensiyasi materiallari. Samarqand, 2006, 43-b.
5. Xoliqov B.M. Nomozov F. Takroriy dukkakli-don va oraliq ekinlari tuproq unumdorligini oshirish garovi. //Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari (1-qismi). Halqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma‘ruzalari asosida maqolalar to‘plami. Toshkent, 2007. 162-164-b.
6. Praktikum po agrokhimii. P/r V.G.Mineeva. Moskva, Izd-vo MGU, 1989. 4-12 bet uchebnik
7. Tandon HLS (Ed.), 1998. Methods of Analysis of Soils, Plants, Waters and Fertilisers. New Delhi, India. pp. 144. 4-15 bet